

USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA(EaD)

 DOI: 10.5281/zenodo.15035413

Mychelle Silva de Alencar

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: pedagogamychellealencar@gmail.com

Chirlene Wandermurem Louzada

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: chirlenelouzada@outlook.com

Francisco José de Oliveira Barbosa

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: junior.for@gmail.com

Giuliano de Martin

Doutor em Ecologia de Ecossistemas

Instituição: Universidade Vila Velha (UVV)

Endereço: Avenida Comissário José Dantas de Melo, nº 21. Boa Vista, Vila Velha -

ES

E-mail: giuliano_demartin@yahoo.com.br

João Elias Ferreira da Costa

Mestre em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: elias-mpu@hotmail.com

Sabrina Lima dos Santos

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: sabrina.lima@discente.ufma.br

Thaison de Barros Pimenta

Doutorando em Difusão do Conhecimento

Instituição: Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Endereço: Avenida Reitor Miguel Calmon s/n - Campus Canela, Salvador – BA

E-mail: pimentafsa@gmail.com

William Richard Everton Pinheiro

Especialista em Engenharia de Software

Instituição: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

Endereço: Avenida Alberto Carazzai, 1640 - Centro, Cornélio Procópio - PR

E-mail: wrichaard@hotmail.com

RESUMO

O presente papertem como objetivo analisar sobre a inserção da Inteligência Artificial (IA) nos cursos a distância, da disciplina EDU612 Tecnologias e aplicações em ensino à distância, citando exemplo de aplicação blended learning bem sucedida com a IA no curso de Mestrado da IFMT refletindo sobre as vantagens, desvantagens e desafios enfrentados pelos docentes e alunos, relatarei a experiência do mestre Ricardo de Assis que foi aluno do PROFEPT em período pandêmico tendo aulas síncronas quinzenais no período matutino e vespertino. Para o desenvolvimento deste paper, recorreu-se à pesquisa bibliográfica com diversos autores sobre a Inteligência Artificial na Educação à Distância com o intuito de relatar os pontos positivos que a IA trouxe para a educação. Diante do estudo de caso: Inteligência Artificial, Blended learning e educação a distância: contribuições da IA na aprendizagem on-line a distância dos autores Maurício José Morais Costa, Jarbas Campelo Feitosa Filho e João Batista Bottentuit Júnior da TICs & EaD em Foco revista científica do Núcleo de Tecnologias para educação UEMANET/UEMA. Neste paper foi possível detectar que a educação a distância tem facilitado a vida de muitas pessoas a realizarem o sonho de ter uma graduação, especialização, mestrado e até doutorado. Concluiu-se que

tivemos resultados satisfatório e importante reflexão das inserção da IA nos cursos a distância.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Aprendizagem. Educação. Tecnologia.

ABSTRACT

This paper aims to analyze the insertion of Artificial Intelligence (AI) in distance learning courses, in the discipline EDU612 Technologies and applications in distance learning, citing an example of a successful blended learning application with AI in the IFMT Master's course, reflecting on the advantages, disadvantages and challenges faced by teachers and students, I will report the experience of master Ricardo de Assis who was a PROFEPT student during the pandemic period, taking bi-weekly synchronous classes in the morning and afternoon. For the development of this paper, bibliographical research was used with several authors on Artificial Intelligence in Distance Education with the aim of reporting the positive points that AI has brought to education. In view of the case study: Artificial Intelligence, Blended learning and distance education: contributions of AI in online distance learning by authors Maurício José Morais Costa, Jarbas Campelo Feitosa Filho and João Batista Bottentuit Júnior from TICs &EaD em Foco scientific magazine of UEMANET/UEMA Education Technologies Center. In this paper, it was possible to detect that distance education has made the lives of many people easier to realize their dream of having a degree, specialization, master's degree and even a doctorate. It was concluded that we had satisfactory results and an important reflection on the inclusion of AI in distance learning courses.

Keywords: Artificial intelligence. Learning. Education. Technology.

1 Introdução

Nos dias atuais a inteligência artificial está tornando parte do nosso dia a dia, o que antes era algo tão distante, se faz presente na atualidade, antigamente quando se falava em inteligência artificial nosso cérebro já imaginava robôs. Hoje sabemos que a IA vai além da robótica, está presente em diversas aplicações como: jogos, digitais ou não, celulares, medicina, previsão do tempo, na educação por meio do ensino híbrido blended learning etc.

Como podemos descrever a Inteligência Artificial? Veremos a seguir alguns autores descrevendo a IA Piaget (1982) concebe como a habilidade de amoldamento do ser a uma conjuntura diversa, já Maturana (1998) defende na qualidade de uma singularidade distinguidora dos organismos.

Ter evidências e possibilidades nas diversas contribuições das ferramentas baseadas em IA auxiliam os alunos a ampliarem as possibilidades de interação com os objetos de aprendizagem, uma vez que se trata de um modelo de aprendizagem

híbrido que será abordado aqui sobre blended learning com depoimento do professor regente que trabalhou com esse ensino.

Nomenclatura formalizada em 1954, a IA, consoante entendimento de Kurzweil (2012) é arquitetura e confecção de máquinas que desempenham atividades que quando executadas por pessoas demandam inteligência e habilidades, Schalkoff (1990) delinea como nicho do conhecimento que se propõe a clarificar e simular ações e posturas inteligentes transmutados em processos computacionais.

Na perspectiva de tornar as ferramentas IA, um contributo para a EaD, sobretudo no que diz respeito ao ensino híbrido e on-line, McArthur (1993) dispõe que a mesma pode ser vislumbrada como um ambiente de ensino interativo, viabilizando cenário de aprendizagem calcados em:

- a) estímulo à reflexão e construção individuais do conhecimento;
- b) fomento a liberdade do aluno na condução do seu processo íntimo de aprendizagem, posicionando o tutor como auxiliar e facilitador desse processo, retirando-lhe o papel de detentor exclusivo do saber; e, por fim;
- c) no entendimento que a edificação e assimilação do conhecimento é fruto da relação do estudante com o sistema.

Daí a importância sobre a inteligência artificial (IA) estar presente em nosso cotidiano promovendo uma educação inovadora.

É preciso que o profissional busque qualificação e capacitação para criarem ambientes de aprendizagens significativas aos discentes. As tecnologias digitais presentes em nosso cotidiano em diversas situações, é interessante nas redes sociais quando autorizada pelo dono, a IA consegue fazer sincronizações de contatos da agenda com perfis do face, insta e outras, um pagamento por aplicativo, desligar e ligar aparelhos eletrônicos pelo celular, relógio digital, tudo isso só é possível a esses avanços tecnológicos. Não seria diferente nas práticas pedagógicas docentes, percebe-se que a busca por esses recursos digitais trás como ferramenta inovadora, capaz de ressignificar suas práticas pedagógicas como aconteceu no ensino remoto. Este paper teve como metodologia a revisão bibliográfica realizada a partir do referencial teórico abordado na disciplina Tecnologias e aplicações em ensino a distância sobre a inserção da inteligência artificial nos cursos a distância. Trazendo estudo de caso sobre cursos on-line avaliando vantagens e desvantagens, de como é

possível a transformação e inovação das práticas pedagógicas educacionais com o uso das novas tecnologias digitais nos dias atuais e principalmente em estudos remotos. Para começar iremos descobrir como as contribuições do blended learning com o relato de uma mestre que estudou de forma híbrida e desenvolveu um projeto do jardim sensorial no município de Poconé, onde o Ricardo de Assis já concluiu o mestrado em março de 2023.

2 Desenvolvimento

O mercado de trabalho está a cada dia mais exigente, vivemos numa sociedade digital, os alunos já nascem numa ambiente cheio de recursos tecnológicos, a alexa tem colaborado em muitas funções do dia a dia que antes era impossível de se imaginar, dentre outros recursos tecnológicos que temos no mercado digital. Por que na educação seria diferente? Temos diversas ferramentas e técnicas para melhorar o desempenho no ensino aprendizagem.

Bacich e Morán (2018) pontuam que essas múltiplas formas de aprender, a partir da mediação com inteligência artificial na educação a distância, por sua vez, associadas a recursos interativos e flexíveis, convergidos no modelo híbrido, resulta em ganhos para a EaD. Com isso, o aluno é capaz de adquirir conhecimento de diferentes formas, podendo interagir, ser orientado e acompanhado presencial e remotamente pelo professor. Com isso, os recursos de inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, convergem em um ambiente que eleva o nível da aprendizagem, além de proporcionar ao aluno espaços e interações diversificadas (Morán, 2015).

A importância e a presença diária da inteligência artificial (IA) em nossa rotina educacional terá grande impacto quando for utilizada no apoio ao processo de ensino e aprendizagem.

O conceito de inteligência artificial é amplo e abrange diversas áreas, como: conhecimento; raciocínio; resolução de problemas; percepção; aprendizagem, planejamento e a capacidade de manipular e mover objetos (Barros; Guerreiro, 2019).

Utilizando métodos inovadores e lúdicas faz com que o desenvolvimento dos discentes tornam mais eficazes, investir em jogos, plataformas digitais são ferramentas relacionados às tecnologias estão ligados a um desejo, emoção, sensações e práticas de relação de poder conforme Lévy: “Por trás das técnicas agem

e reagem ideias, utopias, interesses econômicos, estratégias de poder, toda a gama dos jogos dos homens em sociedade” (Lévy, 2010, p.24)

Kenski (2007) afirma que a grande inovação no ensino não se dá apenas pelo uso mais intensivo do computador e da internet em sala de aula ou em atividades a distância, segundo esta autora é necessário a organização de novas experiências pedagógicas em que as TIC possam ser usadas em processos cooperativos de aprendizagem em que os alunos obtenham autonomia em suas atividades com a participação permanente de todos os envolvidos no processo.

Para Barbosa e Bezerra (2020), a IA é uma área da ciência da computação em constante evolução. À medida que as tecnologias continuam a avançar, é importante considerar cuidadosamente os benefícios e desafios da IA, garantindo que ela seja usada de forma responsável e equitativa. Já Vassali e Janissek-Muniz (2022) descrevem a IA como uma tecnologia revolucionária que tem gerado perspectivas divergentes e preocupações substanciais. Enquanto muitos celebram seu potencial para transformar positivamente setores como saúde, transporte e automação industrial, outros expressam receios quanto a seu impacto negativo.

A educação depois do período pandêmico da Covid-19 trouxe mudanças significativas no processo de ensino-aprendizagem. A suspensão das aulas presenciais e a necessidade de distanciamento social impulsionaram a adoção de novos modelos de ensino, trouxeram situações desafiadoras.

Os professores também enfrentaram dificuldades em adaptar as aulas presenciais para o formato online, bem como em garantir a interação e participação dos estudantes durante as aulas virtuais. Além disso, a falta de equipamentos e infraestrutura adequada em algumas escolas pode ter dificultado a implementação do ensino remoto (Alves, 2020).

No entanto, a pandemia também acelerou a adoção de tecnologias na educação, possibilitando o surgimento de novos modelos de ensino. Plataformas de ensino a distância, como o Meet, o Google Classroom, Zoom tornaram-se mais comuns, oferecendo recursos como aulas gravadas, chat com professores e exercícios online. Algumas escolas implementaram aulas híbridas, como é a experiência que será relatada abaixo.

Citarei a seguir a experiência do mestre Ricardo de Assis que cursou o mestrado pela IFMT Campus Cuiabá que teve seus estudos realizados a distância com encontros quinzenais pelo meet nos períodos matutino e vespertino, isso só foi

possível graças a lei que garantiu o estudo. Pois como sabemos esses cursos são ofertados na modalidade presencial. As vantagens: Interação em tempo real: as aulas síncronas permitem que os alunos façam perguntas e recebam respostas em tempo real, criando um ambiente de interação mais dinâmico e enriquecedor. Economia de tempo e dinheiro: as aulas online eliminam a necessidade de deslocamento até a escola ou universidade, o que pode economizar tempo e dinheiro. Acesso a recursos adicionais: as aulas online geralmente fornecem acesso a uma ampla variedade de recursos adicionais, como livros eletrônicos, artigos, vídeos e outros materiais de aprendizagem, que podem enriquecer a experiência de aprendizagem dos alunos. Maior interação com professores e alunos: as aulas online podem fornecer oportunidades para os alunos se envolverem em discussões e colaborarem com outros alunos e professores, criando uma comunidade de aprendizagem mais rica e envolvente. As desvantagens eram problemas técnicos: as aulas online dependem de uma conexão de internet estável e de equipamentos tecnológicos adequados, o que pode ser um problema para alunos que não têm acesso à internet de alta velocidade ou que não possuem equipamentos adequados. Falta de disciplina e motivação: as aulas online exigem mais disciplina e motivação dos alunos, pois eles precisam se auto-organizar e gerenciar seu próprio tempo de estudo. O desafio de concluir o tão sonhado mestrado diante das adversidades da vida, dentre eles eles tempo, rotina e dedicação.

3 Considerações Finais

O presente trabalho teve uma revisão bibliográfica sobre a inserção da Inteligência Artificial com exemplos que deram certos nos cursos a distância, citando as vantagens e desvantagens desse modelo educacional. Para aproveitar os recursos de aprendizado de máquina para educação como o campo dos avanços da IA, os desenvolvedores e editores de produtos precisarão abordar os principais desafios e inquietações, incluindo segurança de acesso a conjuntos de dados relevantes, treinamento e educação, navegação e conformidade com os regulamentos de privacidade de dados, prevenção de viés algorítmico e melhoria da transparência do modelo para aumentar a segurança e a confiança do usuário. Embora sejam notáveis as contribuições de recursos baseados na IA na EaD, é fundamental que essa inserção seja gradual e planejada, dados os entraves que ainda persiste no modelo

como a falta de infraestrutura em alguns estabelecimentos, a falta de investimentos que podem implicar na concepção problemática pelos alunos. No entanto, as contribuições destacadas ao longo do estudo da inteligência artificial na educação a distância são notáveis, especialmente no esforço de aumentar a capacitância dos professores, ajudando-os a ministrar aulas presenciais de maneira mais eficaz e diferenciada tanto online quanto presencial. Com isso, a EaD dará mais um grande pulo na aprendizagem baseada em múltiplos recursos, proporcionando aos seus alunos um ensino diferenciado e de qualidade.

4 Referências Bibliográficas

Barbosa & Bezerra, R. Breve Introdução à história da Inteligência artificial. Jamaxi, v. 4, n. 2, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufac.br/index.php/jamaxi> Acesso em: 02 mar. 2024. Barros, D.M.V.; Guerreiro, A.M. (2019) Novos desafios da educação a distância: programação e uso de Chatbots. Espaço pedagógico, v. 26, n. 2, Passo Fundo.

Costa, D. (2018). Neurociência cognitiva. [e-book] Flórida: Must University

Kenski, V. M. (2007) Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas: Papyrus.

Lévy, P. (2010) Cibercultura. São Paulo: Editora 34.

Maturana, H. (1998) Da biologia à psicologia. Porto Alegre: Artes Médicas.

Moran, J. (2015) Educação híbrida: um conceito-chave para a educação, hoje. In: Bacich, L.; Tanzi Neto, A.; Trevisani, F. de M. (Org.). Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação. Porto Alegre: Penso.

Piaget, J. (1982) O Nascimento da Inteligência na Criança. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar. Valente, J. A. (2018) A sala de aula invertida e a possibilidade do ensino personalizado: uma experiência com a graduação em midialogia. In: Bacich, L.; Moran, J. M. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso.

Vassali, H.; Janissek-Muniz, R. (2022) O lado “sombrio” da inteligência artificial: uma revisão sistemática da literatura. ENCONTRO DA ANPAD, 46., Maringá,. Anais eletrônicos... Maringá: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, 2022. Disponível em: <https://anpad.com.br/uploads/articles/120/>. Acesso em: 02 mar 2024